

CHEMICAL SCIENCES

HYDROCHEMICAL CHARACTERISTICS OF SURFACE WATER OF NAKHCHEVAN AUTONOMOUS REPUBLIC

¹Mamedova F.S.,

²Abbasov A.D.,

¹Kuliev R.Y.

¹*Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor, Head of Laboratory,
¹researcher at the institute*

¹*State Agency of Science and Higher Education of the Republic of Azerbaijan,
Institute of Natural Resources*

²*Doctor of Chemical Sciences, Nakhchevan State University (Nakhchevan), Azerbaijan*

ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ

¹Мамедова Ф.С.

²Аббасов А.Д.

¹Кулиев Р.Я.

¹*кандидат химических наук, доцент, заведующий лабораторией,
¹научный сотрудник института,*

¹*Государственное агентство науки и высшего образования Азербайджанской Республики, Инсти-
тут Природных Ресурсов*

²*доктор химических наук, Нахчыванский Государственный Университет (Нахчыван), Азербайджан*

Abstract

The article analyzes the formation, physico-chemical indicators and patterns of distribution of surface waters as important natural resources in the Nakhchivan Autonomous Republic. The current state of existing reservoirs and lakes in the region, the component composition of bottom sediments and ways of their effective use in the agricultural sector are also shown. As is known when using water in the national economy, the greatest interest is in ground waters, which are the most stable and are subject to slight variability throughout the year. During the period of field work (2020-2024), when studying the hydrometeorological features of reservoirs, their morphological elements were also determined. From our field materials, as well as hydrochemical studies, it is clear that the waters of all reservoirs of the Nakhchivan Autonomous Republic are suitable for use for domestic purposes and for irrigation.

Аннотация

В статье анализируются гидрохимические показатели и закономерности распространения поверхностных вод, как важных природных ресурсов в Нахчыванской Автономной Республике. Также показано современное состояние существующих в регионе водохранилищ и озер, компонентный состав донных отложений и пути их эффективного использования в аграрной сфере. Как известно, при использовании вод в народном хозяйстве, наибольший интерес представляют наземные воды, являющиеся наиболее устойчивыми, которые подвергаются незначительной изменчивости в течение года. В период полевых работ (2020-2024 г), при изучении гидрометеорологических особенностей водоемов, были определены и их морфологические элементы. Из полевых материалов, а также гидрохимических исследований видно, что воды всех водоемов региона пригодны к использованию их в хозяйственно-бытовых целях и в орошении.

Keywords: Nakhchivan Autonomous Republic, surface waters, hydrochemical data, component composition, morphological elements.

Ключевые слова: Нахчыванская Автономная Республика, поверхностные воды, гидрохимические данные, компонентный состав, морфологические элементы.

Введение

Нахчыванская Автономная Республика (НАР), является горной страной с амплитудой абсолютных высот от 600 до 3906 м. Средняя высота наиболее низкой зоны, расположенной вдоль реки Аракса, равна примерно 600-1000 м. Такое резкое изменение высот сильно сказывается на формировании специфического климата, что в свою очередь отра-

жается на гидрометеорологические процессы, происходящие в водоемах[1]. Большое влияние на изменение гидрометеорологического режима озер и водохранилищ оказывает рельеф окружающей территории местности. В данных условиях высокогорные хребты Даралаяз и Зангезур задерживают массы воздуха, приходящие из холодных мест и поэтому гидрометеорологический режим водоемов

автономной республики намного отличается от режима озер остальной части Малого Кавказа.

В связи с тем, что большинство речных бассейнов в регионе имеют горный рельеф, высокое содержание микроэлементов в горных породах приводит к увеличению их содержания в водах [2]. На основании оценок среднего содержания сухого остатка изверженных пород был определен процент извлечения оксидов из горных пород. Как известно, оксиды, входящие в состав основных водных источников рек на территории, образовались из оксидов щелочных и щелочноземельных металлов [3].

Рельеф региона обуславливает разнообразие в распределении и выпадении количества атмосферных осадков, как по территории, так и внутригодовое его распределение, что резко отражается на увеличении водной массы и повышении уровня воды в водоемах.

Обсуждение результатов

Экспедиции по исследованию гидрохимической ситуации на акватории НАР проходили в 2021- 2023 гг. В процессе экспедиции изучались основные реки, водоемы и озера региона. Во время экспедиции был проведен комплекс измерений (более в 35 точках). Для измерений использовались переносные приборы: рН-метр «Milwaukee рН

METER MW 101», кондуктометр «Milwaukee EC60», термометр 100⁰С и герметичные пластиковые емкости объемом 1 литр.

Здесь со сложными физико-географическими условиями, неравномерное распределение сезонов дождей увеличивает спрос на воду. Проблема орошения посевных площадей заключается в том, что до 10-15% годового стока рек в регионе совпадает с вегетационным периодом. В результате до 85% пахотных земель в регионе нуждаются в искусственном орошении. Задача решается за счет строительства каналов из отдельных рек и создания искусственных озер за счет увеличения объема естественных озер в благоприятных ландшафтах [4]. В период полевых работ, в летнее время при изучении гидрометеорологических особенностей водоемов, также были определены их морфологические элементы. С помощью инструментальных наблюдений был составлен план водохранилищ и озер, а также определены их форма, глубины, длина и т.д., что дало возможность определить морфологические элементы водоемов в НАР.

Результаты исследований показали, что величина общей минерализации и главных ионов химического состава вод во всех частях водохранилищ находится в норме. Различные водохранилища ранее были озером, а затем были встроены в водохранилища (таблица 1).

Таблица 1.

Морфологические данные характерных водоемов Нахчыванской Автономной Республики

Водоемы	высота над уровнем моря (м)	емкость (млн. м ³)	Полезная площадь тыс. га	Минерализация, мг/л и химический состав
Аракс	777	1254	22,0	126,5; HCO ₃ ⁻ , Na ⁺
Арпачай	959	150	40,0	136,0 ; HCO ₃ ⁻ , Ca ²⁺
Вайхыр	1147	100	56,0	112,6; HCO ₃ ⁻ , Na ⁺ , Ca ²⁺
Бананияр	1200	15,0	6,0	101,5; HCO ₃ ⁻ , Na ⁺ , Mg ²⁺
Узуноба	1000	9,0	1,0	100,7; HCO ₃ ⁻ , Cl ⁻ , Na ⁺
Сираб	1077	9,0	4,0	137,5; HCO ₃ ⁻ , SO ₄ ²⁻ , Ca ²⁺
Неграм (I,II)	900	6,0	3,9	-
Хок	800	3,0	3,5	128,5; HCO ₃ ⁻ , SO ₄ ²⁻ , Ca ²⁺
Батабат (I,II,III)	1100	3,0	3,0	95,4; HCO ₃ ⁻ , Na ⁺
Гахаб	1043	2,0	1,0	133,0; HCO ₃ ⁻ , Na ⁺ , Ca ²⁺
Гывраг	921	1,0	1,0	138,0; HCO ₃ ⁻ , SO ₄ ²⁻ , Ca ²⁺

Рис.1. Морфологические данные характерных водоемов НАР

Из анализа материалов видно, что самым длинным на территории является озеро Батабат (верхнее) который составляет 690м, а самым большим и длинным водоемом Нахчыванское водохранилище, длина которого составляет около 35 км, площадь его водного зеркала равна 145 км². Оно создано в среднем течении реки Аракс на 422 км от ее устья на высоте 700 м над уровнем моря. С созданием этого водохранилища намного улучшилось водобеспечение орошаемых площадей Приаракской долины (особенно в Бабекском районе), водоснабжение промышленных объектов города Нахчывана и выработка электроэнергии.

Химический состав водной массы озер формируется под влиянием природных и антропогенных факторов и изменяется во времени в сторону загрязнения и минерализации [5]. Физико-географические факторы формирования гидрохимических свойств озерных вод (климат, рельеф, эрозия, контакт с поверхностными водами, почвенный покров и др.); геологические факторы (гидрогеологические условия, литологический состав пород и др.); физико-химические факторы (свойства элементов в воде, кислотно-основные и окислительные условия, катионный обмен и др.); биологические факторы (разнообразие, запасы, масса, активность растений и живых организмов и др.); антропогенные

факторы (воздействия, связанные с деятельностью человека).

Химические анализы вод показали, что гидрохимия высокогорных водоемов формируются за счет химического состава снежного покрова в их бассейнах и родниках, воды которых по химическому составу незначительно отличаются от вод последних [6-7]. А в среднегорных водоемах доминирующими являются грунтовые воды. Химический состав водохранилищ зависит от гидрохимии речных вод, питающих их. Сумма минеральных веществ в водах озер и водохранилищ колеблется от 40 до 450 мг/л. Анализ проб воды, взятых из озер на химический анализ, показывает, что показатель минерализации колеблется в пределах 400-645 мг/л. Показатель рН составляет 6,1-8,95, общая жесткость колеблется в пределах 10,5-25,5 мг-экв/л. Установлено, что в водах озер над катионами преобладают щелочные металлы, кальций и магний [8]. Эта последовательность меняется следующим образом: $(Na^{+}+K^{+}) < Mg^{2+} < Ca^{2+}$, а в анионах $SO_4^{2-} < Cl^{-} < HCO_3^{-}$. Количество ионов хлора и сульфата в водной массе озер находится в близком расстоянии друг к другу. Ионы HCO_3^{-} преобладают над анионами, а ионы Ca^{2+} преобладают над катионами. Поэтому воды большинства озер гидрокарбонатно-кальциевые.

Рис. 2. Схема гидрохимического состава водоемов НАР

Если минерализация воды водохранилища Узуноба равна 364,7 мг/л, то в водоеме, образованном за счет фильтрации, она достигает 935,4 мг/л. Эти воды гидрокарбонатные, их катионов в водохранилище преобладает Na^{+} и K^{+} , а в водоеме Ca^{2+} . Вода, вытекающая из шлюза водохранилища Узуноба, имеет меньшую минерализацию-295,7 мг/л и относится к гидрокарбонатной группе вод. Хотя воды большинства рек и водоемов являются гидрокарбонатными, однако воды отдельных источников

относятся и к другим группам вод [9]. Например, родниковые воды в селе Тумбул Бабекского района имеют сильную минерализацию и сумма ионов в них колеблется от 1093,0 мг/л (Большой родник), до 2286,6 мг/л (Маленький родник) и относятся к сульфатной группе вод. Сульфатные ионы здесь соответственно равны 801,1-1049,3 мг/л.

**Результаты химического анализа некоторых водных источников
на территории автономной республики**

Источники	Содержание ионов, мг/л			Содержание ионов, мг/л		
	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺ + K ⁺	HCO ₃ ⁻	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻
Аракское водохранилище	16,03	7,7	413,2	549,16	346,32	84,0
Нахчыванчай	50,1	7,0	413,2	549,16	346,32	84,0
река Аракс	26,05	4,2	192,93	353,90	4,112	123,4
Арпачай	34,07	3,1	71,05	256,28	следы	21,27
Ванандчай	34,07	6,4	86,33	317,29	следы	17,02
Гергерчай	24,05	2,8	196,9	280,68	следы	25,52
Гиланчай	32,06	3,9	87,73	268,48	8,23	23,4
Джагричай	24,05	2,4	58,79	202,89	следы	14,89
Саласузчай	26,05	40,5	200,68	359,99	следы	65,94
Узунобинское вдхр.	16,03	4,3	86,8	207,46	24,69	25,52
Арпачайское вдхр.	20,04	12,8	55,75	231,87	следы	17,02
Озеро Батабат	20,04	4,0	33,93	134,24	следы	6,38

Рис. 3. Распределение (HCO₃⁻ и Na⁺ + K⁺) ионов в речных водах

По сравнению с другими притоками, самый большой и водоносный приток Нахчыванчая река Джагричай является относительно минерализованной, чем другие притоки. Минерализация воды реки Нахчыванчай у Джульфинского моста превышает 1000 мг/л. Основное питание рек Гиланчай и Ванандчай снеговые и родниковые воды, поэтому они мало минерализованы. Сумма ионов по нашим данным соответственно равна 423,8 и 461,1 мг/л, относятся к гидрокарбонатным группам вод.

В результате можно прийти к следующему заключению:

Воды всех рек и водоемов региона являются маломинерализованными, сумма ионов колеблется от 45 до 500 мг/л. Преобладающими ионами являются гидрокарбонаты и натрий-калий. В гидрохимическом отношении поверхностные воды пригодны (за исключением реки Шорсу чай) для использования во всех отраслях народного хозяйства.

Водные ресурсы края с одной стороны загрязняются сточными водами, а с другой, потребность в воде увеличивается не только пропорционально

росту населения, но особенно в связи индустриальным развитием и мелиоративными мероприятиями. Поэтому необходимо разработать совершенные способы использования сточных вод для нужд народного хозяйства, расширить научные исследования по совершенствованию технологии и очистки, а также сокращения сброса сточных вод в реки, водоемы, изучить изменение химического и биологического состава поверхностных вод и разработать мероприятия по улучшению качества воды. Для защиты водных ресурсов от климатических изменений, природных и антропогенных воздействий, а также их эффективного использования разрабатываются новые интегральные методы и осуществляются адекватные меры в соответствии с национальной стратегией. В заключение отметим, что в системе водного хозяйства автономной республики продолжается реализация проектов, отвечающих самым современным стандартам.

Литература

1. Аббасов А., Мамедова Ф., Гейдарова Ф. Геохимия и особенности распространения природных вод в Нахчыванской Автономной Республике. Нахчыван, 2015. 286 с.
2. Мамедова Ф., Аббасов А., Гаджиева Г.С. Подземные водные ресурсы Нахчыванской Автономной Республики. Аджери, 2021, 246 с.
3. Аржлкова С.К., Жирков И.И., Кусатов К.И., Андросов И.М. Реки и озера Якутии. Якутск. Бичик, 2007, 136 с.
4. Ксенофонтова И.М. Основные гидрохимические параметры поверхностных вод верхнего течения реки Яна/Проблемы региональной экологии, 2018, № 5, с.123-127.
5. Орлов Г.В. Контроль качества поверхностных вод. Л.: 1988, 140 с.
6. Петин Н.А., Лебедева Г.М., Крымская В.О. Анализ и оценка качества поверхностных вод. Белгород, БГУ, 2006, 252 с.
7. Таубе П.Р., Баранова А.Г. Практикум по химии воды. М.:ВШ, 1971, 210 с.
8. Субетто Д.А. Донные отложения озер: палеолимнологические реконструкции. СПб. 2009, 339 с.
9. Everett L.G., Zekcer I.S. Groundwater resources of the world and their use/Paris, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, 2004, 345 P.